

Obudowa w uprawie grzybów

Projekt BIOSCHAMP
-abstrakty z praktyki -

Nr 03.

Autorzy:

Jaime Carrasco - Kierownik ds. innowacji w CTICH &

Pablo Martínez - Kierownik projektu w CTICH

Kontakt: j.carrasco@ctich.com

Kraj/region: Hiszpania, La Rioja

Słowa kluczowe: #grzyby #biogospodarka

#gospodarka okrężna

Problem

Torf jest głównym składnikiem mieszanek handlowych stosowanych do produkcji okrywy do pieczarki. Przemysł jest w dużym stopniu uzależniony od torfu, ponieważ alternatywy nie są ani agronomicznie, ani ekonomicznie wydajne.

Torf jest materiałem naturalnym, uważanym za nieodnawialny surowiec kopalny. Ponadto, wydobycie torfu ma negatywne skutki ze względu na znaczący wpływ na unikalne ekosystemy, przyczyniając się jednocześnie do globalnego ocieplenia. Ponieważ torfowiska są pochłaniaczami dwutlenku węgla, ich ochrona zapobiega uwalnianiu CO₂ do atmosfery. Wydobycie torfu jest w Europie coraz bardziej restrykcyjne, przez co materiał ten jest mniej dostępny i droższy.

Rozwiązanie

Wykorzystanie zrównoważonych materiałów opartych na biomacie w celu częściowego lub całkowitego zastąpienia stosowania torfu jako okrywy, jak rozwiązanie opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP.

Korzyści/Agaricus bisporus

1. Poprawa rentowności pieczarkarni.
2. Łatwiejszy dostęp do różnorodnych materiałów na okrywy produkowanych lokalnie z dostępnych produktów, zmniejszenie śladu węglowego i kosztów podłoża.
3. Rozwój agronomicznie uzasadnionych alternatyw dla materiałów nieodnawialnych.

Obudowa w uprawie grzybów

Zalecenia praktyczne

(1) Zalecenia dotyczące higienicznego postępowania z podłożem pod pieczarki:

Higiena stanowi podstawowy aspekt przy produkcji i stosowaniu ziemi osłonowej wykorzystywanej w uprawie pieczarek.

- Każdy dostęp do obiektów, w których przechowywane są materiały do produkcji okrywy musi być wyposażony w maty dezynfekujące do obuwia.
- Ciężarówki przewożące materiał do produkcji okrywy do pieczarek powinny być dokładnie oczyszczone.
- Obudowy muszą być przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych, aby zapobiec zanieczyszczeniu czynnikami zewnętrznymi, takimi jak zarodniki patogenów.
- Pojemniki na okrywy muszą być odpowiednio czyszczone. Pracownicy muszą rozwiąć swoją działalność w odkażonym środowisku i używać czystego sprzętu.
- Przechowywać opakowania zamknięte do czasu użycia okrywy.
- Zwróć szczególną uwagę na higienę sprzętu, w którym ziemia okrywowa jest nawilżana i mieszana.
- Unikać kontaktu materiału okrywy z powierzchniami poza obszarami dezynfekowanymi.

(2) Zalecenia dotyczące przygotowania osłonki:

- Nawilżanie: materiał dla okrywy musi być odpowiednio nawilżony, aby zapobiec strat strukturalnych.
- Sprawdzić poziom wilgotności przed użyciem okrywy: zastosować ją z odpowiednim poziomem wilgotności.

O firmie BIOSCHAMP i niniejszym streszczeniu praktyki

Niniejsze streszczenie praktyki zostało opracowane w ramach projektu BIOSCHAMP, na podstawie formatu streszczenia praktyki EIP AGRI. © 2022

Czas trwania projektu: od października 2020 do marca 2024.

Cel: opracowanie zintegrowanego podejścia do wyzwań związanych z uprawą pieczarek, poprawa rentowności przemysłowej sektora pieczarek przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania agromonicznego na pestycydy o 90%.